

Inteligencia Artificial y Derecho a la No Discriminación en México

Análisis normativo y propuestas de política pública para un desarrollo tecnológico incluyente

Ismael Antonio Guzmán Barrera

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-9818-7157>

Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Ciudad de México

Publicado de forma independiente en Zenodo, 2025

Índice

Introducción.....	3
Planteamiento y Delimitación del Tema.....	4
Contexto Internacional de la Inteligencia Artificial y la No Discriminación.....	7
Situación en México.....	9
Marco Normativo Internacional y Nacional.....	11
Análisis y Discusión.....	14
Conclusiones.....	18

Introducción

En la actual era de transformación digital acelerada, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una tecnología con alto impacto en diversos ámbitos de la vida pública y privada. Su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos, reconocer patrones complejos y automatizar procesos ha transformado sectores como la salud, la educación, el empleo, las finanzas y la administración pública (Soto Prado et al., 2024). Sin embargo, estos avances también plantean retos significativos para la protección de los derechos humanos, especialmente el derecho a la no discriminación.

Uno de los principales riesgos asociados al uso de la IA es la discriminación algorítmica, entendida como la reproducción o amplificación de sesgos presentes en los datos de entrenamiento o en el diseño de los algoritmos, generando decisiones excluyentes. Este fenómeno puede manifestarse de forma directa o indirecta, y pasar inadvertido por la aparente neutralidad técnica de los sistemas (IBM, 2024). La evidencia internacional muestra que estos sesgos afectan de manera desproporcionada a grupos históricamente discriminados, como mujeres, personas racializadas, comunidades indígenas y personas con discapacidad (UNESCO, 2021; OCDE, 2024).

Casos como el sistema de reclutamiento de Amazon, que penalizaba a candidatas mujeres para puestos técnicos (Perdomo Reyes, 2024), o el software COMPAS en Estados Unidos, que clasificaba con mayor probabilidad de reincidencia a personas afrodescendientes frente a personas blancas con antecedentes similares (Larson et al., 2016), evidencian que la IA no está

exenta de reproducir prejuicios estructurales. Ante estos riesgos, organismos como la UNESCO y la OCDE han recomendado integrar técnicas y medidas regulatorias que incluyan datos diversos y representativos, transparencia, trazabilidad, explicabilidad y supervisión humana significativa.

En México, el derecho a la no discriminación está reconocido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM, 2024), así como en tratados internacionales ratificados por el Estado, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH, 1969) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979). No obstante, entre 2018 y 2025 el país no ha implementado una estrategia nacional integral de IA que regule su uso ético y prevenga los impactos discriminatorios.

El presente artículo analiza el derecho humano a la no discriminación frente al uso de inteligencia artificial en México durante el periodo 2018–2025. A partir de un enfoque normativo y comparado, examina experiencias internacionales y nacionales, identifica riesgos asociados al sesgo algorítmico y propone recomendaciones de política pública para garantizar que el desarrollo tecnológico respete los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos.

Planteamiento y Delimitación del Tema

El derecho a la no discriminación constituye uno de los pilares esenciales del orden jurídico mexicano y del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio implica que todas las personas deben gozar de los mismos derechos y libertades, sin distinción alguna motivada por razones como el origen étnico o nacional, el género, la edad, la orientación sexual,

la identidad o expresión de género, la discapacidad, la condición socioeconómica, la religión, las opiniones, el estado civil o cualquier otra circunstancia que atente contra la dignidad humana (CPEUM, 2024, art. 1; LFPED, 2022, art. 1, fracc. III). Su vigencia no solo supone la prohibición de tratos desiguales injustificados, sino también la adopción de medidas positivas para remover las barreras estructurales que impiden la igualdad sustantiva.

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, observando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Estos principios exigen que los derechos se reconozcan y garanticen para todas las personas sin distinción; que su cumplimiento esté articulado, reconociendo que la afectación de uno puede impactar otros; que no pueda priorizarse a unas personas sobre otras; y que las acciones estatales deben orientarse siempre a su fortalecimiento, evitando retrocesos. Asimismo, el artículo 6º reconoce el derecho de acceso a la información y a las tecnologías de la información, telecomunicaciones e internet, lo que resulta crucial en un contexto donde la IA depende de la participación equitativa de todas las personas en su diseño, implementación y supervisión.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) refuerza este marco al reconocer modalidades específicas de discriminación que resultan particularmente relevantes frente a los sistemas algorítmicos. La discriminación indirecta se presenta cuando prácticas aparentemente neutras colocan en desventaja a determinados grupos, mientras que la discriminación estructural se produce cuando normas, políticas o patrones sociales perpetuados históricamente generan desigualdades persistentes. Ambos fenómenos son directamente aplicables a la discriminación algorítmica, ya que los sesgos pueden incorporarse en los datos de

entrenamiento o en las decisiones de diseño de los sistemas de IA, reproduciendo así desigualdades preexistentes de forma automatizada y, en muchos casos, invisible para las personas afectadas.

En el ámbito internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH, 1969) obliga a los Estados parte a respetar y garantizar los derechos sin discriminación (art. 1.1) y establece el derecho a la igualdad ante la ley (art. 24). A ello se suma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, 1966), que prohíbe cualquier distinción injustificada y protege la vida privada frente a injerencias arbitrarias o ilegales (arts. 17 y 26), lo cual cobra especial relevancia ante el uso de IA que recopila, procesa y analiza grandes volúmenes de datos personales. Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) impone a los Estados la obligación de adoptar medidas específicas para erradicar la discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos, incluyendo aquellas formas que puedan surgir del uso de tecnologías emergentes, como los algoritmos de selección laboral o de asignación de recursos.

La inteligencia artificial, aunque presenta un enorme potencial para ampliar derechos y mejorar la eficiencia de los servicios públicos y privados, también puede convertirse en un mecanismo de exclusión cuando sus procesos de diseño, entrenamiento y despliegue no consideran la diversidad social ni prevén mecanismos para prevenir y corregir sesgos. El carácter opaco y técnico de muchos sistemas algorítmicos dificulta que las personas puedan identificar y cuestionar decisiones discriminatorias, lo que incrementa la necesidad de marcos regulatorios claros y de instituciones con capacidad técnica y jurídica para supervisar su uso.

Este artículo se delimita al análisis del derecho a la no discriminación frente al uso de la inteligencia artificial en México durante el periodo 2018–2025, integrando tanto una perspectiva normativa como una revisión de la evidencia empírica disponible. Se examinan casos documentados a nivel internacional y nacional, con el fin de identificar riesgos concretos, vacíos regulatorios y oportunidades para robustecer la protección de este derecho en un contexto de acelerada transformación tecnológica. El objetivo es formular recomendaciones de política pública y de reforma legal que permitan garantizar que el desarrollo y la implementación de la IA se realicen en armonía con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, asegurando que la innovación tecnológica sea una herramienta para la inclusión y no un vector de discriminación.

Contexto Internacional de la Inteligencia Artificial y la No Discriminación

El despliegue global de la IA ha traído ganancias de eficiencia y nuevas capacidades, pero también riesgos sustantivos para el derecho a la no discriminación, especialmente cuando los algoritmos se entrenan con datos sesgados o se diseñan sin controles de equidad. La evidencia comparada muestra impactos reales en empleo, justicia penal, transporte y generación de contenidos (UNESCO, 2021).

- **Empleo:** El caso de Amazon mostró que su sistema de reclutamiento penalizaba señales asociadas a mujeres porque aprendió de historiales dominados por hombres, reproduciendo la desigualdad del sector tecnológico (Perdomo Reyes, 2024). El caso deja dos lecciones generales: los datos históricos pueden cristalizar exclusiones estructurales; y la ausencia de métricas de equidad por subgrupo encubre disparidades en desempeño.

- **Justicia penal:** El algoritmo COMPAS, utilizado en Estados Unidos para estimar riesgo de reincidencia, clasificó con mayor probabilidad como alto riesgo a personas afrodescendientes frente a personas blancas con antecedentes comparables (Larson et al., 2016). El debate no solo es técnico, sino institucional: sin transparencia y explicabilidad, no hay garantías efectivas para cuestionar decisiones automatizadas que afectan derechos.
- **Reconocimiento facial:** Evaluaciones académicas detectaron peores resultados con piel más oscura, en particular mujeres, debido a bases de entrenamiento no representativas (Brookings, 2019). El problema combina sesgo de datos con riesgo biométrico, donde errores diferenciales pueden escalar a exclusiones en seguridad, comercio o servicios.
- **Transporte y plataformas:** Análisis de tarifas dinámicas hallaron cobros más altos en barrios con alta población no blanca, un impacto dispar propio de la discriminación indirecta (The Greenlining Institute, 2021). Incluso sin intención discriminatoria, el uso de proxies geográficos puede afectar sistemáticamente a comunidades específicas.
- **IA generativa:** Estudios sobre Midjourney documentan sesgos de género, raciales, de clase y edad en imágenes producidas, por ejemplo, en profesiones especializadas, las personas mayores aparecen sistemáticamente como hombres (The Conversation, 2023). Estos sesgos estéticos refuerzan estereotipos.

Frente a estos riesgos, los estándares internacionales ya delinear medidas mínimas de protección, el paso más ambicioso es la Ley de IA de la Unión Europea (2024), que prohíbe usos con riesgo inaceptable (explotación de vulnerabilidades por edad, discapacidad o estatus socioeconómico, categorización biométrica de atributos sensibles) y regula de forma estricta los sistemas de alto riesgo (reclutamiento, acceso a servicios públicos), exigiendo datos representativos, pruebas de robustez, supervisión humana y altos estándares de seguridad (Unión

Europea, 2024). Además, para modelos de propósito general con riesgo sistémico, impone evaluaciones de sesgo y notificación de incidentes graves.

El ámbito internacional deja tres elementos indispensables para prevenir la discriminación algorítmica: normas claras sobre usos prohibidos y obligaciones por nivel de riesgo; supervisión independiente con facultades reales de auditoría y sanción; y participación significativa de grupos históricamente discriminados en el diseño, monitoreo y evaluación de sistemas. Estos componentes ya están contenidos con distintos énfasis, en las directrices de la UNESCO (datos diversos, perspectiva de género y participación), OCDE (trazabilidad, explicabilidad y supervisión humana) y la Ley de IA de la UE (clasificación por riesgo, prohibiciones y obligaciones técnicas).

Situación en México

En México, la digitalización de servicios públicos, la automatización de procesos administrativos y la adopción de tecnologías de inteligencia artificial se encuentran en etapas iniciales, pero ya inciden en la toma de decisiones relacionadas con el acceso a derechos y la prestación de servicios públicos. Aunque no se han documentado casos de alto impacto como en otros países, especialistas advierten que la ausencia de una estrategia nacional específica, junto con la falta de marcos regulatorios, transparencia algorítmica y supervisión independiente, genera riesgos para poblaciones en situación de vulnerabilidad (UNESCO, 2025).

Si bien el país cuenta con un marco jurídico que protege los derechos humanos, la privacidad y los datos personales, aún no existe un plan nacional de inteligencia artificial. El uso de IA en empresas privadas mexicanas es bajo en comparación con el promedio regional (12.5% frente a 25%), pero México lidera en número de personas graduadas de maestría en ciencias de la

computación en América Latina (2,670 en 2022) y concentra, junto con Brasil, el 95% de las patentes de IA de la región (UNESCO, 2025).

En el sector privado operan más de 360 empresas dedicadas a la IA, con una inversión de aproximadamente 500 millones de dólares entre 2022 y 2023. Sus principales aplicaciones incluyen aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural y análisis predictivo; un 37% desarrolla soluciones de IA generativa, con retos como alucinaciones de modelos y ciberseguridad (Endeavor México, 2024). El 72% utiliza soluciones adquiridas a terceros, lo que puede generar dependencia tecnológica y limitar la capacidad nacional para evaluar impactos en derechos humanos y equidad.

La Figura 1 presenta el estado de implementación de la IA en México por áreas funcionales. Se observa que sectores como el diseño de interfaz y experiencia de usuario (67% en implementación inicial) y la gestión de proyectos (64%) encabezan la adopción temprana, mientras que áreas como finanzas, gestión de riesgos y tecnologías de la información muestran un avance más equilibrado entre fases iniciales y operacionales. La proporción de empresas en etapas avanzadas es todavía reducida, lo que confirma que el ecosistema mexicano se encuentra en una fase principalmente exploratoria.

Además, la brecha digital persiste, solo el 81.2% de la población tiene acceso a internet, con cifras aún menores en zonas rurales, entre personas adultas mayores y comunidades indígenas (INEGI, 2023). Esta desigualdad limita la participación equitativa en el ciclo de vida de la IA, desde su diseño hasta su evaluación, y aumenta el riesgo de exclusión social y económica. Quienes tienen menor acceso a tecnologías están más expuestas a decisiones

automatizadas sin posibilidad de apelación ni comprensión plena de su funcionamiento (Unión Europea, 2024).

Figura 1. Estado de implementación de la inteligencia artificial en México por área funcional.

Nota. Fuente: Endeavor México (2024).

Marco Normativo Internacional y Nacional

La protección del derecho humano a la no discriminación frente al uso de la inteligencia artificial se sustenta en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales y nacionales que establecen principios, obligaciones y estándares vinculantes para los Estados, incluyendo México.

En el plano internacional, destacan instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966), que consagran el derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminado por motivos de raza, sexo, idioma, religión, origen social u otras condiciones. Estos principios han sido reforzados por tratados especializados, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ONU, 1969) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), que obligan a los Estados a adoptar medidas para prevenir tanto la discriminación directa como la indirecta, incluyendo aquellas derivadas de tecnologías emergentes.

En el ámbito regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (OEA, 1969) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han desarrollado criterios sobre la obligación estatal de prevenir actos discriminatorios provenientes de actores públicos y privados, así como de regular las actividades que puedan afectar los derechos humanos. La Corte ha enfatizado que la no discriminación es un principio transversal y que la tecnología, al no ser neutral, debe ser objeto de una supervisión especial para evitar sesgos que afecten a grupos históricamente marginados.

En materia de IA, la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO (2021) constituye el primer instrumento internacional de carácter global aprobado por consenso, que insta a los Estados a garantizar la transparencia, explicabilidad, supervisión humana y no discriminación en el diseño, desarrollo y uso de sistemas algorítmicos. Asimismo, la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (Parlamento Europeo y Consejo de la UE, 2024) establece un modelo regulatorio que clasifica los sistemas en función de su riesgo, prohíbe

usos con riesgo inaceptable y regula de manera estricta los de alto riesgo, imponiendo evaluaciones de impacto en derechos fundamentales.

En el marco nacional, el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Además, obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFED) establece medidas para prevenir y sancionar actos discriminatorios, y reconoce la discriminación indirecta, relevante en el contexto de la IA, cuando una práctica aparentemente neutral genera desventajas para determinados grupos. Por su parte, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y su homóloga para particulares regulan el tratamiento de datos personales, lo cual es esencial para prevenir sesgos en sistemas de IA que dependen de grandes volúmenes de información.

No obstante, México carece de una legislación específica sobre inteligencia artificial que incorpore los principios internacionales y que establezca obligaciones claras en cuanto a transparencia algorítmica, auditorías independientes, mecanismos de reparación y participación social en la gobernanza tecnológica. Esta ausencia genera un vacío normativo que podría derivar en afectaciones a derechos humanos si no se atiende con prontitud.

El fortalecimiento del marco normativo mexicano, armonizándolo con estándares internacionales, resulta indispensable para garantizar que la adopción de IA se realice de forma

ética, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos, evitando que las innovaciones tecnológicas reproduzcan o amplifiquen desigualdades preexistentes.

Análisis y Discusión

En el caso de México, la presencia de políticas públicas o acciones concretas orientadas específicamente a garantizar el derecho a la no discriminación en el uso de IA es aún incipiente y carece de un marco normativo integral. A diferencia de otras áreas en las que sí existe regulación directa, como la protección de datos personales, el país no cuenta con una ley que regule de manera obligatoria la transparencia, la explicabilidad o la auditoría de sistemas algorítmicos. Existen esfuerzos indirectos, como el Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación (PRONAIND), que busca eliminar barreras estructurales para grupos históricamente excluidos, y las acciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), que promueve campañas y protocolos contra actos discriminatorios. No obstante, estos mecanismos no han incorporado lineamientos técnicos para la revisión de algoritmos ni contemplan la evaluación de sesgos en procesos automatizados. Según la UNESCO (2021), la ausencia de marcos regulatorios robustos incrementa la probabilidad de que los sistemas de IA reproduzcan y amplifiquen patrones de exclusión preexistentes, como los relacionados con el género, la edad, el origen étnico o la condición socioeconómica. En consecuencia, la respuesta a si existe una política pública específica es negativa, aunque se reconoce que existen bases institucionales que podrían ampliarse para abordar este vacío.

Durante el periodo 2018-2025, los avances en materia de regulación de IA en México han sido limitados, y en algunos aspectos se observa incluso un retroceso en la capacidad del Estado para anticipar y prevenir impactos discriminatorios. Mientras que la Unión Europea aprobó en

2024 la Ley de Inteligencia Artificial (Artificial Intelligence Act), que clasifica los sistemas por nivel de riesgo, prohíbe usos considerados inaceptables y establece obligaciones estrictas de transparencia y supervisión (Unión Europea, 2024), México se ha mantenido principalmente en un plano declarativo. La participación en foros multilaterales y la adhesión a instrumentos no vinculantes, como la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO (2021), representan compromisos internacionales, pero carecen de mecanismos internos de implementación. Esta inacción legislativa contrasta con el rápido incremento del uso de IA en procesos públicos y privados, como la asignación de becas, la evaluación de riesgo crediticio o la gestión de seguridad pública mediante sistemas de reconocimiento facial, sin que existan protocolos públicos de auditoría o evaluación de sesgo.

Casos internacionales ampliamente documentados, como el sistema de contratación de Amazon, que penalizaba a mujeres aspirantes debido a patrones históricos de datos sesgados, o el algoritmo COMPAS en Estados Unidos, que mostraba un sesgo racial en evaluaciones de riesgo penal, sirven como advertencia de riesgos potenciales si no se establecen medidas de protección. Aunque no se han reportado en México casos de igual visibilidad mediática, sí existen alertas de posibles impactos discriminatorios. Por ejemplo, reportajes periodísticos han señalado el riesgo de exclusión de comunidades indígenas en procesos de digitalización de servicios públicos debido a que las plataformas gubernamentales no contemplan traducciones ni interfaces adaptadas, lo que representa una forma indirecta de discriminación tecnológica.

En cuanto al cumplimiento de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, la evaluación es crítica. El principio de universalidad, que implica que todas las personas gocen de los mismos derechos sin distinción, se ve comprometido por la persistente brecha digital: de acuerdo con el INEGI (2023), el 81.2% de la población

cuenta con acceso a internet, cifra que disminuye significativamente en zonas rurales y entre personas adultas mayores o con discapacidad. Esto limita su participación en el ciclo de vida de la IA desde el diseño hasta la implementación y restringe su acceso a beneficios potenciales de estas tecnologías.

La interdependencia de derechos se observa en que la discriminación algorítmica puede afectar no solo el derecho a la igualdad, sino también el acceso al trabajo, la educación, la justicia y la seguridad social. Por ejemplo, un algoritmo sesgado en procesos de selección laboral no solo vulnera el principio de no discriminación, sino también el derecho al trabajo y a un nivel de vida digno. La indivisibilidad, que impide proteger unos derechos y descuidar otros, se ve comprometida cuando se priorizan objetivos de eficiencia o ahorro económico en la implementación de IA sin atender los impactos en derechos humanos. Finalmente, el principio de progresividad, que obliga a avanzar de manera constante en la garantía de derechos, se ve obstaculizado por la falta de reformas legales o protocolos específicos en el periodo analizado. Esta inacción puede interpretarse como una forma de regresividad, prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos.

En relación con las obligaciones constitucionales de las autoridades, el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y que en consecuencia, deben prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos. Aplicado al ámbito de la IA, esto implica que el Estado mexicano debería: promover la alfabetización digital y la conciencia sobre los riesgos y oportunidades de la IA; respetar, absteniéndose de implementar sistemas que perpetúen sesgos o discriminación; proteger, regulando la actividad de actores privados para evitar prácticas discriminatorias en el

diseño y uso de algoritmos; y garantizar, estableciendo mecanismos efectivos para que las personas afectadas puedan denunciar, obtener reparación y prevenir que se repitan los daños.

En la práctica, sin embargo, las acciones estatales han sido fragmentadas y reactivas. En el nivel federal, no existe un organismo especializado que supervise la ética y legalidad de la IA, mientras que a nivel estatal y municipal no se tienen reportes de regulaciones locales en la materia. Aunque algunas dependencias, como la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la Ciudad de México o la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a nivel federal, han impulsado la apertura de datos y el desarrollo de sistemas digitales, estos esfuerzos no han sido acompañados por auditorías algorítmicas públicas ni por lineamientos claros contra la discriminación automatizada. En consecuencia, no puede afirmarse que las autoridades cumplan plenamente con sus obligaciones constitucionales en este ámbito.

El panorama descrito refleja un rezago normativo y operativo que coloca a México en una posición de vulnerabilidad frente a los riesgos de la revolución tecnológica. Las recomendaciones internacionales como las de la UNESCO (2021), la OCDE (2024) y la Unión Europea (2024) insisten en la necesidad de políticas integrales que incluyan la participación de grupos en situación de vulnerabilidad en el diseño y supervisión de sistemas de IA, el establecimiento de auditorías independientes, la obligación de transparencia sobre el funcionamiento de algoritmos y la disponibilidad de mecanismos efectivos de reparación. Sin estas medidas, el uso de IA en México corre el riesgo de profundizar desigualdades estructurales y de incumplir con el mandato constitucional de garantizar el derecho humano a la no discriminación.

Conclusiones

El análisis realizado permite afirmar que, durante el periodo comprendido entre 2018 y 2025, México no ha desarrollado políticas públicas específicas, integrales y jurídicamente vinculantes para garantizar de manera efectiva el derecho a la no discriminación en el uso de la inteligencia artificial. Aunque existen instrumentos y programas de carácter general, como el Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación (PRONAIND) y las acciones emprendidas por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), estos carecen de un enfoque especializado en los riesgos derivados de los algoritmos y sistemas automatizados. Esta carencia normativa y programática deja sin atención directa fenómenos como la reproducción de sesgos estructurales, la opacidad en la toma de decisiones automatizadas y la ausencia de mecanismos de reparación para las personas afectadas.

El panorama evidencia que las acciones emprendidas han sido reactivas, fragmentadas y de alcance limitado, sin una estrategia nacional que articule esfuerzos en torno a la ética, la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de la IA. Esta falta de regulación específica contrasta con las tendencias internacionales, donde países y bloques como la Unión Europea han desarrollado instrumentos robustos, por ejemplo, la Ley de Inteligencia Artificial que establece obligaciones claras, categorías de riesgo y mecanismos de supervisión. De igual forma, México ha suscrito compromisos relevantes, como la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO (2021), pero no los ha traducido en disposiciones normativas vinculantes ni en lineamientos operativos de observancia obligatoria.

Esta omisión normativa y de política pública impacta directamente en el cumplimiento de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad del derecho

humano a la no discriminación. No se garantiza que todas las personas estén protegidas sin distinción frente a los efectos adversos de la IA (universalidad), ni se reconoce de manera efectiva que la discriminación algorítmica puede afectar simultáneamente otros derechos fundamentales, como el acceso a la justicia, la educación, la salud, el empleo y la participación política (interdependencia). Asimismo, la ausencia de mecanismos integrales de prevención, corrección y reparación de daños contraviene la indivisibilidad de los derechos, mientras que la inacción legislativa y regulatoria vulnera la progresividad, ya que implica la falta de mejoras y el riesgo de retrocesos en la protección de derechos humanos en un contexto de acelerada transformación tecnológica.

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales de promover, respetar, garantizar y proteger este derecho, el balance también es negativo. Promover implica impulsar una cultura tecnológica incluyente y libre de sesgos; respetar significa abstenerse de usar herramientas que generen discriminación; garantizar conlleva establecer procedimientos y vías de reclamación eficaces; y proteger supone regular la actuación de particulares que desarrollen o utilicen IA. La ausencia de un marco normativo específico y de instituciones con atribuciones suficientes para supervisar y sancionar incumplimientos demuestra que dichas obligaciones no se cumplen de manera plena en México.

Casos internacionales como el sistema de reclutamiento de Amazon retirado en 2018 por sesgos de género, el algoritmo COMPAS en Estados Unidos que mostró disparidades raciales en la evaluación de riesgo penal, los problemas de sesgo en el reconocimiento facial utilizados por cuerpos policiales, o el uso de IA para fijar tarifas en plataformas como Uber y Lyft, confirman que los riesgos son reales y que la falta de regulación expone a la población a daños graves y en algunos casos irreversibles. En México, la ausencia de transparencia y de auditorías algorítmicas

impide siquiera identificar la magnitud del problema, lo que agrava la vulnerabilidad de grupos históricamente discriminados.

A partir de estos hallazgos, las recomendaciones clave se enfocan en:

1. Diseñar y aprobar un marco normativo especializado en IA, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad, estableciendo categorías de riesgo, estándares de diseño y criterios de uso aceptable.
2. Implementar auditorías algorítmicas obligatorias y periódicas, tanto para sistemas utilizados por el sector público como por el privado, a fin de identificar y mitigar sesgos antes de que los sistemas se desplieguen.
3. Crear un organismo autónomo de supervisión y control, con facultades para investigar, sancionar y ordenar medidas correctivas en casos de discriminación algorítmica, con independencia del poder político y de intereses corporativos.
4. Exigir la transparencia y explicabilidad de los sistemas de IA, de forma que las personas afectadas comprendan cómo y por qué se toman decisiones que les involucran, y cuenten con vías claras y accesibles para impugnar decisiones injustas.
5. Reducir la brecha digital y fomentar la participación ciudadana, fortaleciendo la alfabetización digital y la inclusión en todas las fases del ciclo de vida de la IA, desde el diseño hasta la evaluación de impacto.

La puesta en marcha de estas medidas permitiría a México cumplir con sus compromisos constitucionales e internacionales, reducir riesgos de discriminación y posicionarse como un país líder en la regulación ética y responsable de la inteligencia artificial. De este modo, la innovación tecnológica dejaría de ser una amenaza potencial para convertirse en un instrumento de

ampliación de derechos y de fortalecimiento democrático, garantizando que el desarrollo de la IA se realice siempre al servicio de las personas y con estricto apego a los principios de igualdad y no discriminación.

Referencias

Brookings Institution. (2019, 22 de mayo). *Algorithmic bias detection and mitigation: Best practices and policies to reduce consumer harms*.

<https://www.brookings.edu/articles/algorithmic-bias-detection-and-mitigation-best-practices-and-policies-to-reduce-consumer-harms/>

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2024, 1 de abril). *Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación* [Texto vigente, última reforma publicada en el DOF el 01-04-2024]. Diario Oficial de la Federación.

<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPED.pdf>

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025, 15 de abril). *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* [Texto vigente, última reforma publicada en el DOF el 15-04-2025]. Diario Oficial de la Federación.

<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

Endeavor México. (2024). *Data Unit Report: La era de la IA en México*.

<https://mexico.endeavor.org/inteligencia-artificial-2024/>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023*.

<https://www.inegi.org.mx/programas/endutih/2023/#documentacion>

International Labour Organization. (2021, febrero). *Algorithmic bias explained: How automated decision-making becomes automated discrimination*. The Greenlining Institute.

<https://greenlining.org/publications/algorithmic-bias-explained/>

Larson, J., Mattu, S., Kirchner, L., & Angwin, J. (2016, 23 de mayo). *How we analyzed the COMPAS recidivism algorithm*. ProPublica.

<https://www.propublica.org/article/how-we-analyzed-the-compas-recidivism-algorithm>

OECD. (2024). *Principios de la inteligencia artificial*.

<https://www.oecd.org/en/topics/ai-principles.html>

Organización de las Naciones Unidas. (1948, 10 de diciembre). *Declaración Universal de Derechos Humanos*.

<https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

Organización de las Naciones Unidas. (1965, 21 de diciembre). *Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial*. Adoptada por la Asamblea General en su resolución 2106 A (XX).

<https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial>

Organización de las Naciones Unidas. (1966, 16 de diciembre). *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*. Adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI).

<https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>

Organización de las Naciones Unidas. (1979, 18 de diciembre). *Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)*. Adoptada por la Asamblea General en su resolución 34/180.

<https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>

Organización de los Estados Americanos. (1969, 22 de noviembre). *Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)*. Adoptada en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969; en vigor desde el 18 de julio de 1978.

https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2024, 13 de junio). *Reglamento (UE) 2024/1689 por el que se establecen normas armonizadas sobre inteligencia artificial y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 300/2008, (UE) n.º 167/2013, (UE) n.º 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828 (Ley de Inteligencia Artificial)*. Diario Oficial de la Unión Europea, L 2024/1689, 12 de julio de 2024. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>

Perdomo Reyes, I. (2024). *Injusticia epistémica y reproducción de sesgos de género en la inteligencia artificial*. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS, 19(56), 89-100. <https://doi.org/10.52712/issn.1850-0013-555>

Soto Prado, V. M., Quintero Rosas, V., Callejas Melgosa, O. E., & Rodríguez Ávila, G. (2024). *Transformando la ingeniería con la inteligencia artificial y el aprendizaje automático*:

Retos y oportunidades. Departamento de Ciencias Básicas, Tecnológico Nacional de México – Instituto Tecnológico de Mexicali.

The Conversation. (2023, 9 de julio). *Ageism, sexism, classism and more: 7 examples of bias in AI-generated images*.

<https://www.conversation.com/ageism-sexism-classism-and-more-7-examples-of-bias-in-ai-generated-images>

UNESCO. (2021). *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial*.

<https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-ethics-artificial-intelligence>

UNESCO. (2025). *Global AI Ethics and Governance Observatory: México*.

<https://www.unesco.org/ethics-ai/es/mexico#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20C3%8Dndice%20Latinoamericano%20de,un%20promedio%20regional%20de%2025>